

“BOBURIYNOMA” NASHRLARINING MATNIY-QIYOSIY TADQIQI

Sitora Tojiddinova

O‘zRFAAlisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356271>

Annotatsiya. Ushbu maqolada taniqli yozuvchi Xayriddin Sultonning “Boburiynoma” asarining mavjud uch nashri matniy-qiyosiy aspektida organilgan va yozuvchining badiiy tahrir mahorati tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar. “Boburiynoma”, matn, qiyos, adabiy tahrir, tahlil

“Boburiynoma” ma’rifiy romanining mavjud uch nashrini qiyosiy o‘rganish jarayonida guvoh bolamizki, asar matni nashrdan nashrga sayqallanib, ham ilmiy, ham badiiy jihatdan yuksalib borgan. Ushbu maqolada asar ikkinchi nashrida badiiy tahrir san’ati qo‘llanilgan matn namunalariga e’tibor qaratamiz, Ayni shu yo‘nalishni, komil ishonch bilan yozuvchining o‘zini o‘zi tahrir qilishi, deya baholagan bo‘lardik. Juda qiziq jarayon: bunda dizaynerona qarasangiz ham, olimona nigoh tashlasangiz ham, muharrirona sinchiklasangiz ham bexato o‘rinlar o‘zgartirilgan! Sirasini aytganda, hech qachon yozganidan ko‘ngli mutlaq to‘lmaydigan haqiqiy ijodkor zoti har bir asarini imkon topsa, yuz marta, ming marta qayta tahrir qilishi mumkin. Bunday holatda uni faqatgina olqishlash lozim, nazarimizda. Chunki adabiyot — go‘zallik! Go‘zallikning esa chegarasi yo‘q. Bir jumlaning o‘n marta badiiy tahrir elagidan o‘tkazib, o‘n karra jozibaliroq qilish imkoni bor. Shu ma’noda “Boburiynoma” muallifi muharrir-u olimlardan farqli o‘laroq ijodkor qalb bilan “tuppa-tuzuk” jummalarni ham o‘zgartiradi. Misol uchun: “Qadim dunyoning orif insonlari oq qog‘oz betiga yolg‘on yozmoqdan parhez qilar edilar” . Chiroyli va purma’no gap. Ammo muallifning ko‘ngli to‘lmaydi. Oradan yigirma bir yil o‘tgach, bu jumla quyidagi tarzda kitobxonga qayta yetkazildi: “Qadim dunyoning orif insonlari oq qog‘oz betiga yolg‘on yozmoqdan ijtinob qilar edilar” . Lug‘atlarni titkilaymiz. Ma’lum bo‘ladiki, “ijtinob” so‘zi arabchadan olingan bo‘lib, “yiroqlashish, saqlanish, tortinish” ma’nolarini berar ekan. Ya’nikim, “yolg‘on yozmoqdan o‘zlarini saqlar edilar, tiyildilar” ma’nolarida tushunish mumkin. “Parhez qilmoq” ham tiyilmoq, ya’ni nafsini-yu o‘zini jilovlanoq ma’nolarida tushuniladi. Aslini olganda, bu o‘rinda tahrir shart emasdek. Ammo hazrat Boburning chin muxlisi bo‘lgan yozuvchi shoh va shoir ishlatgan so‘zlargada yuksak mehr qo‘ygan, shekilli, uning qalamidan bahramand bo‘lgan so‘zlardan foydalanishga harakat qilgan. Bunday deyishimizga sabab ayni shu so‘z, ya’ni

“ijtinob” tufayli Zahiriddin Muhammad Boburning quyidagi go‘zal ruboiysi yodimizga tushadi:

“Sengulsen-u men haqir bulbuldurmen,

Sen shu'lasen-u ul shu'lag'a men kuldurmen.

Nisbat yo'qtur deb ijtinob aylamakim,
Shahmen elga, vale senga quldurmen”.

Ushbu satrlar tarkibidagi “ijtinob” so‘zi yaqqol ajralib turadiki, turkiy so‘zlar orasidagi birgina arabchasi “Boburiynoma” muallifining ham e‘tiborini jalb qilgan, biz kabi lug‘at titkilashga undagan va alal-oqibat mehr-muhabbat uyg‘otgan bo‘lsa, ajab emas. Aslida yozuvchining ulug‘ shoirga mehri “Boburiynoma” boshidan adog‘igacha sezilib turadi. Hatto ohang-u uslubda ham adib “Boburnoma” ummonida suzayotgandek ko‘rinadi. Bu fikrni “Muqaddima”dan olingan quyidagi misol tasdiqlaydi. Ilk nashrda: “Ezgu duoi xayr sharofati ila u suvrati siyratiga g‘oyat monand, muazzam va qudratli saltanatning munosib vorisi o‘laroq voyaga yetdi va so‘nggi nafasiga qadar beqiyos shiddat, azim bir shijoat uni tark etmadi”

Endi ayni shu gapni ikkinchi nashrdan deyarli aynan, faqat “uni” so‘zini jumla oxiriga ko‘chirib o‘qiyimiz: “Ezgu duoi xayr sharofati ila u suvrati siyratiga g‘oyat monand, muazzam va qudratli saltanatning munosib vorisi o‘laroq voyaga yetdi va so‘nggi nafasiga qadar beqiyos shiddat, azim bir shijoat tark etmadi uni” . Xo‘sh, nima o‘zgardi? Ohang o‘zgardi, badiiyat kengaydi. Mana shunday ohangdor matnlarga “Boburiynoma” davomida bot-bot duch kelamiz. Ayniqsa, boburona uslubda yozilgan jumlar e‘tiborimizni ohanrabodday o‘ziga tortadi.

Ikkinchi nashr tadorigi jarayonida ham muallif hanuz Mirzo Boburga yuksak ehtirom va mehr qurshovida ekanini uning badiiy tahrirlaridan ilg‘ash mumkin. Bu haqda yozuvchining o‘zi shunday degan: “Muhtaram o‘quvchi, bu satrlar va ularning ohangi uchun muallifni aybga tutmagaysiz. Qachonki, so‘z Bobur va uning shavkatli avlodi xususida borar ekan, qalam o‘z-o‘zidan xush navolar sari uchadi” .

Yana bir so‘z xususida. Birinchi nashr 312-sahifada, ya‘ni “Saodat sohili” qissasida podshoh Bobur Hofiz Ko‘ykiyga shunday savol beradi: “Kim ekan ul do‘sti sodiq?” Aynan shu jumladagi “sodiq” so‘zi keyingi nashr 346-sahifada “g‘oyib”ga o‘zgartiriladi: “Kim ekan ul do‘sti g‘oyib?” Biz sodiq do‘stlar haqida ko‘p eshitganmiz. Ammo “g‘oyib do‘st” original topilma. Qissadagi ayni shu vaziyatda, ya‘ni Zahiriddin Muhammad Boburning navkarlaridan biri Boboqulning Toshkentda yashayotgan o‘g‘li Binoqul Alisher Navoiy devonini kitobat qilib, uni podshohga tuhfa qilish uchun Hindistonga kelayotganida olamdan ko‘z yumishi voqeasiga “do‘sti g‘oyib” iborasi juda mos tushadi. Bu o‘rinda ham adibning muharrirlik mahoratini e‘tirof etmaslik mumkin emas.

Muallif ayrim o‘rinlarni o‘zi tahrir qilgan, degan fikrimizga yana bir isbot shuki, yangi nashr faqatgina muallifning o‘zigagina ma‘lum bo‘lgan tafsilotlar bilan boyitilgan. Masalan, ilk nashrdagi “1975-yil, 6-oktyabr. “Oqtosh” sihatgohi” bo‘limida muallif bemorligini bayon eta turib “Shu kasallik tufayli do‘xtirlar meni paxta hasharidan ozod qiluvchi qog‘oz berdilar” deydi. Keyingi nashrda esa “Shu kasallik va surunkali bronxit tufayli do‘xtirlar meni paxta hasharidan ozod qiluvchi qog‘oz berdilar” deya, hazrat Bobur yo‘lidan borib, rost yozishni niyat qilgan adib o‘z holini tugal bayon qiladi.

Yozuvchi Xayriddin Sulton qalamiga mansub “Boburiynoma” ma‘rifiy romanining 1997-yil hamda 2019-yil chop etilgan ikki nashrining matniy-qiyosiy tadqiqi natijasidagi xulosa: asar, garchi muallif biroz kamtarlik bilan “juz‘iy tuzatishlar” deya baholagan bo‘lsa-da, keyingi nashrda anchagina boyitilgan. Ilmiy va badiiy jihatdan yanada sayqallangan.

Yozuvchining ijodini kuzatsak, “Quyosh barchaga barobar” (1980), “Bir oqshom ertagi” (1983), “Onamning yurti” (1987), “Umr esa o‘tmoqda” (1988), “Yo‘qchilik va to‘qchilik” (2002), “Uch yuz oltmish to‘rt kun” (2019), “Haqiqat jamoli” (2019), “Ko‘ngul ozodadur” (2019), “Odamlardan tinglab hikoya” (2020), “Navoiy – 30” (2021) kitoblarining o‘q ildizi hayot haqiqatlari ekaniga amin bo‘lamiz. Adib inson bolasi ayni hayot haqida fikrlay boshlaydigan davr, ya‘ni o‘n to‘rt yoshidan Bobur Mirzo surati-yu siyratiga oshufta bo‘lganining eng asosiy sababi ham ayni haqiqatparvarligida bo‘lsa kerak. Hazrat Bobur ijodidagi reallikning mukammal badiiy jilolari va ichkin tuyg‘ularga-da ta‘sir eta oluvchi go‘zal samimiyat Xayriddin Sulton asarlarida ham ustuvorlik kasb etadi. Deyarli barcha kitoblaridagi syujetlar shu qadar ishonarliki, ularda badiiy to‘qimadan foydalanilmaganday. Keyingi yillarda realist yozuvchimiz hayotning oq-qora tasvirlariga kamalak ranglarida jilo berib, o‘ta samimiy va badiiy puxta asarlarni tuhfa etmoqda. Ularda davr ruhi, xarakter qirralari, realistik tasvir yuksak ijodiy mahorat bilan akslantirilgan. “Boburiynoma”ning yangi nashri ham oradagi yigirma yillik tajribalar, ijodiy kamolot mevasi sifatida qayta tahrir natijasi o‘laroq matn jihatidan yanada mukammallashgan, badiiy va ilmiy qimmatini yanada oshirilgan.

Asardagi tarixiy ismlarga ayrim tuzatishlar kiritilgan o‘rinlar mavjud. Misol uchun, ilk nashrda G‘ulda Qosimbek deb keltirilgan ismdan keyingi nashrda G‘ulda so‘zi olib tashlangan. Qolaversa, birinchi nashrdagi Qo‘chbek ismi keyingi nashrda Ko‘chbek tarzida berilgan. Bunga quyidagi matnni o‘qish jarayonida amin bo‘lish mumkin: “Xirgohga birin-ketin engil-boshlari shalabbo Xoja

Husayn, Qaro barlos, Sulton Husayn arg'un, Qo'chbek, No'yon ko'kaltosh, Banda Ali, G'ulda

Qosimbek, Xoldor va eng so'ngida mo'g'ul bashara, suyagi buzuq Mirshoh qavchin jam bo'ldilar" . 2019-yilgi nashrni o'qiyimiz: "Xirgohga birin-ketin engil-boshlari shalabbo Xoja Husayn, Qaro barlos, Sulton Husayn arg'un, Ko'chbek, No'yon ko'kaltosh, Banda Ali, Qosimbek, Xoldor va eng so'ngida mo'g'ul bashara, suyagi buzuq Mirshoh qavchin jam bo'ldilar" .

Bunday tuzatishlar boburshunos olim darajasidagi taniqli yozuvchimizning uzoq yillik ilmiy-ijodiy izlanishlari samarasi bo'lishi mumkin. Bunda nafaqat yosh tadqiqotchilar, balki ko'plab ijodkorlar uchun ham yaxshi saboq bor. Ya'ni tarixiy asarga qo'l urganda har bir raqamga, har bir ismga nihoyatda e'tiborli bo'lish lozim.

Shu o'rinda zikr etish kerak: garchi vaqt nuqtai nazaridan yangi nashrga hisobi to'g'ri kelmasa-da, tahrir qilinmagan raqamlar ham bor. Misol: "Qariyb yigirma yildirki, shu maftunkor ishq bilan sarmast yashayman. Qariyb yigirma yildirki, qo'limdan kelganicha hazrati Boburning so'nmas ijodi, sirli hayot yo'lini o'rganish bilan mashg'ulman" degan gaplarga qalam tekkizilmagan, ikki nashrda ham bir xil. Ikki nashr orasidagi vaqtni hisobga olsak, yozuvchimiz qirq yildirki, Hazrat Boburga yuksak mehr bilan yashamoqda. Ushbu sonning tahrir qilinmaganini "Boburiynoma" yigirma yillik ijodiy izlanishlar natijasi ekani, qirq yillik tajribaning hosili esa yanada mo'l bo'lishi mumkinligi bilan izohlash mumkin. Alqissa, bunda

"Boburnoma" va "Boburiynoma" tipidagi yana bir yangi asar yozilajagiga ishora borday. Demakki, sevimli yozuvchimizdan adabiyotimiz xazinasini boyituvchi yangidan-yangi asarlar kutib qolamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Nashrga tayyorlovchi: Porso Shamsiev.— T.: "Yulduzcha", 1989.
2. Xayriddin Sulton. Boburiynoma.—T.: "Ma'naviyat", 2019
3. Burhoniddin Namiq. Bobur abadiyati.Toshkent. "Bayoz"2018 yil.
4. Olmos Xurramov. Roman kontekstida Bobur va boburiylar obrazi. O'zbekiston til va madaniyat jurnali. 2023. 4-son.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Kulliyot. Nashrga tayyorlovchi: Mirzo Kenjabek. — T.: "Zilol buloq", 2021.

